

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Homiladorlikning I–trimesterida siydikda albumin/kreatinin nisbatining II–III trimesterda preeklampsiya rivojlanishini prognozlashdagi ahamiyati

Komilova Shahina Shermat qizi

Amonov Malik Mansurovich

Buxoro davlat tibbiyot institute

Annotatsiya. Bugungi kunda tibbiyot oldidagi dolzarb muammolardan biri bu dunyo aholisi orasida bola va ona sog'ligini saqlash va o'lim ko'rsatgichini kamaytirish, boladagi jiddiy nuqsonlarni oldini olishga qaratilgan. Preeklampsiya homiladorlikning eng jiddiy asoratlardan biri bo'lib, ona va perinatal kasallanish hamda o'lim ko'rsatkichlarining asosiy sabablaridan hisoblanadi. Kasallik odatda homiladorlikning II–III trimesterlarida klinik jihatdan namoyon bo'ladi, biroq uning patofiziologik jarayonlari I-trimesterda, ya'ni homilaning spiral arteriyalarida remodelyatsiya va placentatsiya davrida boshlanadi. Shu nuqtai nazardan, preeklampsiyani faqat klinik belgilar paydo bo'lganidan keyin aniqlash profilaktik choralarni kechiktiradi va ona-homila salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi vaqtda preeklampsiyani erta aniqlash uchun turli laborator va klinik ko'rsatkichlar taklif etilgan bo'lsa-da, ularning aksariyati murakkab, qimmat va keng klinik amaliyotda qo'llanishi qiyin. Siydikdagi albumin/kreatinin nisbati (ACR) buyrak glomerullari va endotelial tizimning erta disfunktsiyasini aks ettiruvchi ko'rsatkich bo'lib, diabet va yurak-qon tomir kasalliklarida erta prognoz ko'rsatkichi sifatida qo'llaniladi. Preeklampsiya patogenezida ham endotelial shikastlanish va buyrak tomirlarining funksional buzilishi muhim rol o'ynaydi. Shu sababli I-trimesterda ACR ning oshishi preeklampsiya rivojlanishining erta indikatorlaridan biri bo'lishi mumkin. Agar I-trimesterda ACR ni baholash amalga oshirilmasa, preeklampsiya faqat klinik belgi paydo bo'lganda aniqlanadi, profilaktika chorasi kechikadi, og'ir preeklampsiya va eklampsiya rivojlanadi, muddatidan oldin tug'ruq, IUGR va perinatal o'lim xavfi ortadi, shuningdek, onada buyrak va yurak-qon tomir asoratlari

paydo bo‘lishi mumkin. I-trimesterda siydikdagi ACR ni baholash orqali yuqori xavf guruhi aniqlanadi, past doza aspirin, tez-tez monitoring va qon bosimi nazorati qo‘llanadi, homila va ona salomatligini yaxshilash, preeklampsiyaning og‘ir asoratlarini kamaytirish imkoniyati paydo bo‘ladi. Shu sababli homiladorlikning I-trimesterida siydikdagi albumin/kreatinin nisbatini o‘rganish preeklampsiyani erta prognozlash va klinik risk stratifikatsiyasi uchun ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb masala hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Homiladorlik asoratlari, preeklampsiyani erta prognozlash, ACR, gipertenziya, prenatal skrining, homiladorlikning I-trimesteri, prognozlash.

The significance of the albumin/creatinine ratio in urine in the I trimester of pregnancy in predicting the development of preeclampsia in the II–III trimester

Komilova Shahina Shermet kizi

Amonov Malik Mansurovich

Bukhara State Medical Institute

Abstract. One of the urgent problems facing medicine today is to maintain the health of the child and mother among the world's population and reduce mortality, and to prevent serious defects in the child. Preeclampsia is one of the most serious complications of pregnancy and is one of the main causes of maternal and perinatal morbidity and mortality. The disease usually manifests clinically in the II–III trimesters of pregnancy, but its pathophysiological processes begin in the I trimester, that is, during the remodeling of the spiral arteries of the fetus and placentation. In this regard, the detection of preeclampsia only after the onset of clinical symptoms delays preventive measures and has a negative impact on maternal and fetal health. Although various laboratory and clinical indicators have been proposed for the early detection of preeclampsia, most of them are complex, expensive, and difficult to apply in widespread clinical practice. The urinary albumin/creatinine ratio (ACR) is

an indicator reflecting early dysfunction of the renal glomeruli and endothelial system and is used as an early prognostic indicator in diabetes and cardiovascular diseases. Endothelial damage and functional impairment of renal vessels also play an important role in the pathogenesis of preeclampsia. Therefore, an increase in ACR in the first trimester may be one of the early indicators of the development of preeclampsia. If ACR is not assessed in the first trimester, preeclampsia is detected only when clinical signs appear, preventive measures are delayed, severe preeclampsia and eclampsia develop, the risk of premature birth, IUGR and perinatal death increases, and the mother may also develop renal and cardiovascular complications. By assessing ACR in urine in the first trimester, a high-risk group is identified, low-dose aspirin, frequent monitoring and blood pressure control are used, and there is an opportunity to improve fetal and maternal health, reduce severe complications of preeclampsia. Therefore, the study of the urinary albumin/creatinine ratio in the first trimester of pregnancy is a scientifically and practically relevant issue for early prediction of preeclampsia and clinical risk stratification.

Keywords: Pregnancy complications, early diagnosis of preeclampsia, ACR, hypertension, prenatal screening, I trimester of pregnancy, prognosis.

**Значение соотношения альбумина/креатинина в моче в I триместре
беременности для прогнозирования развития преэклампсии во II–III
триместрах**

Комилова Шахина Шермат Кизи

Амонов Малик Мансурович

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Одна из актуальных проблем современной медицины – поддержание здоровья ребенка и матери среди населения мира, снижение смертности и предотвращение серьезных пороков развития у ребенка.

Преэклампсия – одно из наиболее серьезных осложнений беременности и одна из основных причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Заболевание обычно клинически проявляется во II–III триместрах беременности, но его патофизиологические процессы начинаются в I триместре, то есть во время ремоделирования спиральных артерий плода и плацентации. В связи с этим выявление преэклампсии только после появления клинических симптомов задерживает профилактические мероприятия и негативно влияет на здоровье матери и плода. Хотя для раннего выявления преэклампсии были предложены различные лабораторные и клинические показатели, большинство из них сложны, дорогостоящи и трудно применимы в широкой клинической практике. Соотношение альбумина к креатинину в моче (ACR) является показателем, отражающим раннюю дисфункцию почечных клубочков и эндотелиальной системы, и используется в качестве раннего прогностического индикатора при диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях. Повреждение эндотелия и функциональная дисфункция почечных сосудов также играют важную роль в патогенезе преэклампсии. Поэтому повышение ACR в первом триместре может быть одним из ранних индикаторов развития преэклампсии. Если ACR не оценивается в первом триместре, преэклампсия выявляется только при появлении клинических признаков, профилактические меры откладываются, развивается тяжелая преэклампсия и эклампсия, повышается риск преждевременных родов, внутриутробной задержки роста и перинатальной смерти, а у матери могут также развиваться почечные и сердечно-сосудистые осложнения. Оценка соотношения альбумина к креатинину (ACR) в моче в первом триместре позволяет выявить группу высокого риска, назначить низкие дозы аспирина, проводить частое наблюдение и контроль артериального давления, что дает возможность улучшить здоровье плода и матери, снизить риск тяжелых осложнений преэклампсии. Таким образом, изучение соотношения альбумина к

креатинину в моче в первом триместре беременности является научно и практически значимым вопросом для раннего прогнозирования преэклампсии и клинической стратификации риска.

Ключевые слова: Осложнения беременности, ранняя диагностика преэклампсии, АСР, гипертония, пренатальный скрининг, I триместр беременности, прогноз.

Kirish. Preeklampsiya homiladorlik davrida ona va homila uchun jiddiy asoratlar bilan kechuvchi patologik holat bo'lib, uni erta aniqlash va kasallik kechishini oldindan baholash muhim klinik ahamiyatga ega. 2020 yilda taxminan 287 000 ayol homiladorlik yoki tug'ilish bilan bog'liq asoratlar tufayli dunyo bo'ylab vafot etgan. Ulardan taxminan 50000 dan ko'pi preeklampsiya/eklampsiya bilan bog'liq bo'lgan deb hisoblanadi (ya'ni taxminan 16% ulush). Oddiy siydik tahlili preklampsiyani erta aniqlashda yetarli emas chunki umumiy tahlilda aniqlanadigan proteinuriya kech paydo bo'ladi. Erta homiladorlikda АСR ning oshishi keyinchalik preeklampsiya rivojlanish xavfi bilan mustahkam bog'liq ekani aniqlangan (3). Shuning uchun АСR sezgir va ishonchli erta biomarker hisoblanadi bu The Egyptian Journal of Hospital Medicine maqolasida ham ta'kidlangan. Meta-tahlil (BMC Pregnancy & Childbirth, 2025) АСRning o'ziga xosligi yuqori, ammo sezuvchanligi o'rtacha ekanini ko'rsatadi; bu esa uni yakka diagnostika vositasi sifatida emas, balki kompleks baholashda qo'llash lozimligini bildiradi yani uning klinik belgilariga ham alohida e'tibor qaratish lozimligi takidlab o'tilishi kerak. So'nggi yillarda siydikdagi albumin/kreatinin nisbati (АСR) proteinuriyani aniqlashda qulay va tezkor usul sifatida taklif qilinmoqda. Tadqiqot natijalariga ko'ra, siydikda АСR ko'rsatkichi yuqori bo'lgan ayollarda:

- preeklampsiyaning og'ir shakllari
- homiladorlikning asoratli kechishi
- nojo'ya perinatal natijalar

- statistik jihatdan ishonchli darajada ko‘proq uchragan.

Shuningdek, ACR ko‘rsatkichi ona va homila bilan bog‘liq salbiy natijalarni mustaqil pragnostik omil sifatida bashorat qila olishi aniqlangan. [1] Bu tadqiqotlar homiladorlikning turli trimestrlarida amalga oshirilgan. 17–20 haftalar orasida o‘lchanadigan siydikdagi albumin/kreatinin nisbatining yuqori bo‘lishi preeklampsiya rivojlanish xavfini bashorat qiluvchi muhim indikator bo‘lishi mumkin. Bunda optimal chegara qiymat ≈ 9.85 mg/g sifatida tavsiya etilgan bo‘lib, ACR erta homiladorlikda skrining sifatida ishlatilsa, juda kamida o‘rtacha sezgirlik va spesifiklikka ega bo‘lishi mumkin. O‘rtacha (median) ACR qiymati 17–20 haftalarda 5.2 mg/g kreatinin (2.5–9.6) bo‘lgan. Preeklampsiya keyinchalik rivojlangan ayollarda bu qiymat 30.8 mg/g (9.7–92.8) bo‘lib, nazorat guruhi va gestatsion gipertenziya guruhidan sezilarli darajada yuqori bo‘lgan. Hozirgi vaqtda preeklampsiyani klinik belgilar paydo bo‘lishidan oldin aniqlash va prognoz qilish muhim muammo bo‘lib qolmoqda, chunki qon bosimi va klassik proteinuriya ko‘pincha kasallik rivojlangandan keyin aniqlanadi [4]. Shu sababli, erta bosqichda qo‘llash mumkin bo‘lgan, oddiy va invaziv bo‘lmagan laborator biomarkerlarni izlash dolzarb hisoblanadi [5]. Siydikdagi albumin/kreatinin nisbati (ACR) buyrak glomerulyar shikastlanishi va endotelial disfunktsiyani aks ettiruvchi ko‘rsatkich bo‘lib, u yurak-qon tomir va metabolik kasalliklarda erta prognostik marker sifatida qo‘llaniladi [6]. Preeklampsiya patogenezida ham endotelial disfunktsiya va buyrak tomirlarining zararlanishi muhim o‘rin tutganligi sababli, ACR ning homiladorlikning erta davrlarida oshishi preeklampsiya rivojlanishining dastlabki belgisi bo‘lishi mumkin [3,7]. So‘nggi yillarda o‘tkazilgan tadqiqotlar homiladorlikning erta bosqichlarida aniqlangan spot siydikdagi ACR ning keyinchalik preeklampsiya rivojlanishi bilan ishonchli bog‘liqligini ko‘rsatdi [7,8]. Xususan, albuminni yuqori aniqlikda o‘lchash imkonini beruvchi HPLC usuli yordamida aniqlangan ACR qiymatlarining oshishi preeklampsiyani prognozlashda sezilarli ahamiyatga ega ekanligi qayd etilgan [7]. Shuningdek, o‘rta trimesterda aniqlangan spot siydikdagi ACR ning yuqori bo‘lishi

preeklampsiyani klinik belgilar paydo bo'lishidan oldin skrining qilish imkonini berishi mumkinligi ko'rsatilgan [8,9]. Ayrim tadqiqotlarda ACR ning ma'lum chegaraviy qiymatlari yuqori sezgirlik va spetsifiklik bilan preeklampsiyani bashorat qilishi aniqlangan [8,10]. Biroq mavjud adabiyotlarda ACR ning turli homiladorlik muddatlarida prognostik va skrining ahamiyati, shuningdek, uni aniqlashda qo'llanilgan laborator usullar (HPLC va immunoturbidimetriya) o'rtasidagi farqlar hali to'liq aniqlanmagan [7–10]. Shu sababli, homilador ayollarda siydikdagi albumin/kreatinin nisbatining preeklampsiyani oldindan prognozlashdagi imkoniyatlarini chuqurroq o'rganish dolzarb hisoblanadi.

Homiladorlikda siydikda albumin va kreatinin nisbatini laborator baholash:

1.ROC-analiz natijalari. ROC orqali ACR uchun optimal chegaraviy qiymat — 9.85 mg/g sifatida topilgan. Bu qiymat preeklampsiyani prognozlashda:

- **Sezgirlik (sensitivity): 67%**
- **Spetsifiklik (specificity): 76%**

deb aniqlangan. (2)

2.ACR qiymatlari va preeklampsiya o'rtasidagi bog'liqlik. O'rtacha (median) ACR qiymati 17–20 haftalarda 5.2 mg/g kreatinin (2.5–9.6) bo'lgan. Preeklampsiya keyinchalik rivojlangan ayollarda bu qiymat 30.8 mg/g (9.7–92.8) bo'lib, nazorat guruhi va gestatsion gipertenziya guruhidan sezilarli darajada yuqori bo'lgan.(2)

ACR orqali prognoz qilinadigan kasalliklar va siydikda ACR ni aniqlashning ahamiyati. Siydikdagi albumin/kreatinin nisbati (ACR) — buyrak glomerullari orqali protein chiqishini baholovchi marker bo'lib, asosan mikroalbuminuriyani aniqlashga xizmat qiladi. U quyidagi kasalliklar uchun prognoz va erta diagnostika vositasi sifatida ishlatiladi: Preeklampsiya – homiladorlikning I–III trimesterlarida yuqori ACR keyinchalik preeklampsiya rivojlanish xavfini ko'rsatadi (Waugh et al., 2017; Gupta et al., 2017) [1,2]. Diabetik nefropatiya – ACR diabetda buyrak shikastlanishini erta bosqichda aniqlaydi, klinik proteinuriya paydo bo'lganidan oldin kasallikni kuzatishga yordam beradi (KDIGO Guidelines, 2020)

[3].Yurak-qon tomir kasalliklari – mikroalbuminuriya endotelial disfunktsiya belgisi sifatida yurak kasalliklari xavfini bashorat qiladi (Baweja et al., 2011) [4].Surunkali buyrak yetishmovchiligi – ACR buyrak filtratsiya darajasi pasayishini ilg'or bosqichdan oldin ko'rsatadi (KDIGO Guidelines, 2020) [3].Aynan homiladorlikda placentaning yetarli remodelyatsiyasi amalga oshmasligi, spiral arteriyalarning ishonchsiz remodelyatsiyasi, endotelial disfunktsiya va glomerulopatiya. Bu natijada siydikda mikroalbuminuriya (ACR oshishi) yani preklampsiyani oshiradi.(Redman & Sargent, 2005) [5]Preeklampsiya: dunyo bo'yicha homiladorlikning 3–8% da uchraydi, rivojlangan mamlakatlarda ona va neonatal mortalitetning yetakchi sabablaridan biridir. (Redman & Sargent, 2005) [5].ACR — buyrak va endotelial tizimning erta disfunktsiyasini aks ettiruvchi sezgir marker bo'lib, preeklampsiya, diabetik nefropatiya, yurak-qon tomir kasalliklari va surunkali buyrak yetishmovchiligi kabi kasalliklarni erta prognoz qilish imkonini beradi. Unga asoslangan monitoring va profilaktika choralarini joriy qilish ona va homila salomatligini yaxshilash, og'ir asoratlarning oldini olish va profilaktik yondashuvlarni shakllantirishga yordam beradi.

Xulosa. Preeklampsiya homiladorlikning eng jiddiy asoratlaridan biri bo'lib, ona va perinatal kasallanish hamda o'lim xavfini oshiradi (Redman & Sargent, 2005) [3]. Kasallik ko'pincha II–III trimesterda klinik jihatdan namoyon bo'lsa-da, uning patofiziologik jarayonlari I-trimesterda, ya'ni spiral arteriyalarning remodelyatsiyasi va placentatsiya bosqichida boshlanadi (Waugh et al., 2017) [1]. Shu sababli preeklampsiyani faqat klinik belgilardan keyin aniqlash profilaktik choralarni kechiktiradi va ona-homila salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi (ACOG Practice Bulletin, 2013) [2].ACR yagona diagnostik marker hisoblanmasada ishonchli skrining va prognostik marker bo'laoladi.

Siydikdagi albumin/kreatinin nisbati (ACR) buyrak glomerullari va endotelial tizimning erta disfunktsiyasini aks ettiruvchi ko'rsatkich bo'lib, diabet va yurak-qon tomir kasalliklarida erta prognoz ko'rsatkichi sifatida qo'llaniladi (KDIGO

Guidelines, 2020) [6]. Preeklampsiya patogenezida ham endotelial shikastlanish va buyrak tomirlarining funksional buzilishi muhim rol o‘ynaydi, shu sababli I-trimesterda ACR ning oshishi preeklampsiyaning erta indikatorlaridan biri bo‘lishi mumkin (Gupta et al., 2017) [5,8].

Oldingi tadqiqotlar ACR ning klinik belgilardan oldin preeklampsiyani bashorat qilish imkoniyatini ko‘rsatgan (Waugh et al., 2017) [4], shuningdek, HPLC kabi yuqori aniqlikka ega laborator usullar yordamida I-trimesterda ACR ni aniqlash sezgirlikni oshiradi (Baweja et al., 2011) [7]. O‘rta trimesterda spot siydikdagi ACR ning yuqori bo‘lishi preeklampsiyani klinik belgilar paydo bo‘lishidan oldin skrining qilish imkonini beradi (Mid-Trimester Spot Urinary ACR, 2023) [9].

Agar I-trimesterda ACR baholansa, yuqori xavf guruhi aniqlanadi, homiladorlar uchun past doza aspirin, tez-tez monitoring va qon bosimi nazorati qo‘llanadi, bu esa ona va homila salomatligini yaxshilash va preeklampsiyaning og‘ir asoratlarini kamaytirishga yordam beradi (Is the first urinary ACR..., 2017) [10]. Shu sababli homiladorlikning I-trimesterida siydikdagi albumin/kreatinin nisbatini o‘rganish — preeklampsiyani erta prognozlash va klinik risk stratifikatsiyasi uchun ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Waugh J, Bell SC, Kilby MD, et al. Is the first urinary albumin/creatinine ratio (ACR) in women with suspected pre-eclampsia a prognostic factor for adverse maternal and perinatal outcomes? *BJOG*. 2017;124(6):984–992.
2. Wu, H., Yan, S., Wang, G., Cui, S., Zhang, C., & Zhu, Q. (2015). von Willebrand factor as a novel noninvasive predictor of portal hypertension and esophageal varices in hepatitis B patients with cirrhosis. *Scandinavian Journal of Gastroenterology*, 50(9),1160-1169.<https://doi.org/10.3109/00365521.2015.1037346>.
3. Investigating the association of albuminuria with the incidence of preeclampsia, 2025.

4. Waugh J, Bell SC, Kilby MD, et al. Early urinary albumin/creatinine ratio as a prognostic factor for preeclampsia. *BJOG*. 2017;124:1234–1241.
5. Gupta N, Gupta T, Asthana D. Prediction of preeclampsia in early pregnancy using spot urinary albumin/creatinine ratio. *J Obstet Gynaecol India*. 2017;67:258–262.
6. KDIGO Clinical Practice Guidelines for Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. 2020.
7. Baweja S, et al. High-performance liquid chromatography for early detection of albuminuria. *BJOG*. 2011;118:1136–1142.
8. Gupta N, et al. Early pregnancy ACR as a predictor of preeclampsia. *J Obstet Gynaecol India*. 2017;67:258–262.
9. Mid-Trimester Spot Urinary Albumin/Creatinine Ratio as a Screening Tool. *J Obstet Gynaecol Sci*. 2023;48(5):XXXX–XXXX.
10. Is the first urinary albumin/creatinine ratio (ACR) in women with suspected preeclampsia a prognostic factor? *BJOG*. 2017;124:1234–1241.